

Estudo da percepção dos trabalhadores sobre o risco de LMERT nas padarias tradicionais de Favaios

João Manuel Morais Lima¹

“Feliz de quem recebeu do céu um pedaço de pão e não precisa de agradecer a ninguém além do próprio céu.”

Miguel de Cervantes (1547-1616)

Resumo: Memórias rurais para preservar, para transmitir, todas, a da arte ancestral de fazer o pão de Favaios, a do “pão de quatro cantos”, a dos fornos a lenha, a do negócio familiar transmitido de geração em geração.

A dureza e singularidade desta arte, em condições ambientais adversas, foi a base e a motivação para realizar este trabalho. Era importante entender a percepção destes trabalhadores às Lesões Músculo-esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT).

As Lesões Músculo-Esqueléticas (LME) são, desde há muito, reconhecidas como doenças “relacionadas” com o trabalho (LMERT). São estados patológicos do sistema músculo-esquelético que surgem em consequência do efeito cumulativo do desequilíbrio entre as solicitações mecânicas repetidas do trabalho e a capacidade de adaptação das zonas do corpo atingidas, ao longo de um período em que o tempo para a recuperação da fadiga foi insuficiente.

O trabalho desenvolvido pelos profissionais da panificação é, essencialmente, noturno e na maioria das vezes realizado por turnos. Esta situação é muitas vezes responsável pela desregulação dos ritmos biológicos normais, obrigando o organismo a esforços de adaptação que podem levar ao desgaste, com consequências para a saúde, tanto física como psicológica. Acrescem implicações diretas na vida familiar, social e no trabalho, podendo originar problemas de segurança e desempenho, com consequências diretas na capacidade para o trabalho.

Este estudo visa analisar a percepção dos trabalhadores da indústria de panificação tradicional sobre a sua exposição ao risco de LMERT e verificar se existe uma relação entre essa percepção e a sintomatologia reportada. Foi realizado um inquérito, baseado no questionário Nórdico músculo-esquelético. Foram realizadas 25 entrevistas, correspondendo a 96% dos trabalhadores das 6 padarias abrangidas pelo estudo. Caracterizaram-se os trabalhadores na profissão e tarefas executadas. Posteriormente, avaliou-se a sintomatologia músculo-esquelética dos mesmos, o que contribuiu para explicar algumas patologias identificadas, nomeadamente as varizes. A análise dos resultados parece indicar que os trabalhadores que apresentam maior sintomatologia músculo-esquelética têm uma maior percepção sobre a exposição ao risco de LMERT.

¹ Natural de Favaios, Alijó, é consultor em Ambiente, Segurança do Trabalho e TIC. Técnico Superior de HST nível VI. Possui Mestrado em Higiene e Segurança do Trabalho, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). É licenciado em Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e-mail: moraislima@sapo.pt

1. Introdução

A Comissão Internacional de Saúde Ocupacional (ICOH) designa as patologias relacionadas com o trabalho por “work-related musculoskeletal disorders” e define-as como as lesões e doenças do sistema músculo-esquelético que têm um determinante causal relacionado com o trabalho e que abrangem um número elevado de lesões inflamatórias e degenerativas de que resultam dor e/ou perda de capacidade funcional (Armstrong, 1993). Atualmente, estas patologias constituem um importante problema de saúde e interferem com o bem-estar dos trabalhadores. Entre os fatores de risco mais importantes encontram-se a adoção e manutenção de posturas de trabalho extremas, os ritmos de trabalho intensos realizados com cadência imposta, a pressão mecânica direta sobre certas zonas do corpo, a força excessiva, o manuseamento de cargas pesadas, o trabalho estático e os estados de stress prolongados (Nunes, 2006).

No entanto, o risco de desenvolver lesões músculo-esqueléticas é, na maioria das vezes, ignorado pelos próprios até que seja tarde demais, provavelmente porque poderá haver uma desfasagem significativa entre a causa e o efeito (Robertson & Stewart 2004). É também muitas vezes difícil determinar as causas subjacentes e distinguir as de origem profissional (relacionadas com o trabalho) das de outra natureza. Assim, a perceção do risco na área da segurança e saúde é muito importante, visto esta poder ser usada para influenciar o comportamento dos trabalhadores em seu próprio benefício, o que significa que a comunicação adequada do risco é primordial.

A literatura de segurança, em geral, indica que os comportamentos de segurança influenciam a ocorrência de acidentes de trabalho, mas também são influenciados pelas perceções dos trabalhadores sobre a envolvente da segurança. Se o objetivo é diminuir as taxas de sinistralidade e de ocorrência de acidentes de trabalho, deve pois investir-se no desenvolvimento de comportamentos de segurança. Além disso, a investigação sobre a perceção do risco tem sido focada nos acidentes de trabalho, daí existirem algumas lacunas na interpretação de como os trabalhadores percebem e reagem aos

riscos a longo prazo, tais como o risco de desenvolvimento de lesões músculo-esqueléticas (Arezes e Miguel, 2005 e 2006).

As LMERT são atualmente um dos temas mais estudados ao nível da segurança e da saúde ocupacional, principalmente nos países mais desenvolvidos. Porém, as micro-empresas e/ou empresas familiares ligadas à indústria transformadora, quer pela sua dimensão quer por adotarem um modo artesanal nos processos de fabrico, como é o caso do fabrico tradicional do pão, são quase sempre esquecidas e remetidas para segundo plano.

Em Portugal em termos de doenças profissionais sem incapacidade, os dados dos relatórios de 2007 e 2008 do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Balanço Social 2007/2008) mostram que os distúrbios músculo-esqueléticos são os mais prevalentes, seguidos das doenças pulmonares e dos distúrbios auditivos. As mulheres são as mais afetadas pelas doenças profissionais certificadas, representando 55,2% do total reportado de doenças profissionais em 2006, 60,2% em 2007 e 68,2% em 2008. Na verdade, ao longo dos anos, o perfil dos trabalhadores com doenças profissionais manteve-se inalterado, sendo a maioria do sexo feminino, com idades entre 50-54 anos (Perista & Quintal, 2009).

As taxas médias de absentismo no trabalho na Europa variam entre 3% e 6% do tempo de trabalho e estima-se que o seu custo atinja cerca de 2,5% do PIB. Em Portugal, no período entre 2003 e 2007, esta taxa situou-se próximo dos 7%. Cabrita (2010) refere que dados recentes da OCDE sugerem que os custos das prestações por incapacidade e doença são 2,5 vezes superiores aos do desemprego, tendendo a aumentar.

O trabalho de campo desenrolou-se nas seis padarias da vila de Favaios, que é uma das mais importantes freguesias do concelho de Alijó, sobretudo em termos turísticos, com a classificação de Aldeia Vinhateira, sendo, também, uma das maiores de todo o Concelho.

Famoso é também o seu pão, conhecido como trigo de quatro cantos (figura 1) que é cozido a lenha em várias padarias da freguesia, durante a madrugada e distribuído por toda a região do Douro.

O objetivo primordial deste estudo é o de saber se existe uma relação entre a perceção individual

Fig. 1 Trigo de Favaios. Foto: Filipe Morato Gomes

do risco e a sintomatologia músculo-esquelética reportada pelos trabalhadores. Para tal, foram considerados os seguintes aspetos:

- a) Identificar de que forma a perceção interfere na atitude dos trabalhadores face a situações de risco;
- b) Avaliar a sintomatologia músculo-esquelética dos trabalhadores;
- c) Avaliar a perceção dos trabalhadores sobre a exposição ao risco de lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho;

Neste sentido, pretende-se analisar a sintomatologia músculo-esquelética em trabalhadores da indústria de panificação tradicional e conhecer melhor a sua perceção sobre a exposição ao risco de lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho que, doravante, se passarão a designar por LMERT, dada a sua utilização consensual a nível europeu, nomeadamente pela Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho.

2. Materiais e métodos

Os inquéritos aos 25 trabalhadores que aceitaram participar no estudo foram realizados pelo método de entrevista direta, com base num questionário constituído por duas partes, comportando um total de 141 variáveis. A primeira parte, relativa à sintomatologia músculo-esquelética, é constituída pelo questionário nórdico músculo-esquelético, adaptado pela Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho (Serranheira *et al.*, 2008), sendo constituído por 52 questões, enquanto a segunda parte, relativa ao estudo da perceção do risco, compreende um total de 37 questões do questionário da Health and Safety Executive (Robertson & Stewart 2004).

Foi realizada uma análise estatística descritiva de todas as variáveis em estudo. Foi utilizado o teste Exacto de Fisher por simulação de Monte Carlo, pelo facto de este teste ser o mais adequado na análise de amostras pequenas ($n < 20$) ou quando mais de 20%

Fig. 2 Distribuição dos trabalhadores, de acordo com o género

Fig. 3 Distribuição dos trabalhadores inquiridos, segundo a faixa etária

das frequências esperadas são <5. Foi ainda utilizado o teste do Qui-quadrado para análise da relação IMC (índice de massa corporal) vs prevalência de lesões. Foram calculados os coeficientes de correlação entre a idade e as variáveis frequência e intensidade da dor, cuja interpretação foi efetuada de acordo com a classificação proposta por Dancey e Reidy (2008) que considera que a correlação é fraca, moderada ou forte, consoante os valores obtidos se incluem nos intervalos de $r = 0,10$ até $0,30$, $r = 0,40$ até $0,6$ ou $r = 0,70$ até 1 . Os testes utilizados são bilaterais e o nível de significância foi de $\alpha=0.05$.

3. Resultados e discussão

A população analisada no presente estudo é maioritariamente do género feminino (76%) e este facto deve-se, provavelmente, ao tipo de trabalho tradicionalmente executado por mulheres (figura 2).

Foram efetuados e considerados válidos 25 questionários, representando cerca 96% do total dos trabalhadores destas padarias.

As idades dos 25 indivíduos que participaram no estudo (figura 3) situam-se entre os 26 e os 67 anos (média=47,3; DP=11,5 anos). A grande maioria (72%) tem mais de 40 anos, frequentaram apenas o ensino primário (52%) e trabalham há mais de 20 anos nesta profissão (60%). Não fumam (68%), não bebem bebidas alcoólicas com regularidade (88%), bebem habitualmente café (84%), consultaram um médico

no último ano (64%) e tomam medicamentos com regularidade, incluindo a pílula (72%).

Dos trabalhadores que tomam medicamentos com regularidade, 82% recorre à automedicação. Relativamente ao tipo de medicamentos utilizados, apurou-se que são quase todos analgésicos, destacando-se marcas comerciais, tais como o Ben-u-Ron, o Aspegic e o Aulin como os mais referidos. Quanto à regularidade das tomas, esta é coincidente com os períodos em que sentem dores. Cerca de 23% dos que recorrem à medicação fazem-no, pelo menos, uma a duas vezes por semana.

Relativamente às doenças dos trabalhadores, 44% diz sofrer, pelo menos, de uma. De entre estes, 72,7% informou sofrer de varizes (tabela 1). Este quadro vai de encontro à literatura encontrada (Stoia, 2008), que refere a existência de risco de varizes nestes profissionais. Num estudo realizado na Polónia (Szopińska *et al.*, 2007), os autores comparam a prevalência desta doença em padeiros e escriturários, concluindo que os padeiros são mais suscetíveis a esta patologia.

A prevalência de lesões nos últimos 12 meses (tabela 2), presente pelo menos em 4 dias seguidos, foi maior ao nível dos joelhos (64%), logo seguido da zona dorsal (52%), e da zona lombar (48%). Estes valores revelam uma prevalência bastante elevada nestas regiões, pois são referidos por mais de metade dos trabalhadores.

Num estudo realizado em padarias no Irão (Ghamari *et al.*, 2009), a prevalência de sintomas

	Não	Sim
Realiza algum tipo de atividade fora da empresa?	100%	0%
Realiza regularmente algum tipo de atividade física?	80%	20%
Fuma?	68%	32%
Bebe habitualmente bebidas alcoólicas?	88%	12%
Bebe habitualmente café?	16%	84%
Toma medicamentos regularmente incluindo a pílula?	28%	72%
Está a receber algum tratamento de reabilitação?	100%	0%
Consultou algum médico no último ano?	36%	64%
Sofre de alguma doença?	56%	44%

Tabela 1 Caracterização do estado de saúde

Região	Prevalência nos últimos 12 meses	Prevalência nos últimos 7 dias
Pescoço	28,0%	20%
Zona Dorsal	52,0%	44%
Zona Lombar	48,0%	44%
Ombros	32,0%	20%
Cotovelos	0,0%	0,0%
Punho/Mão	36,0%	28%
Coxas	8,0%	4%
Joelhos	64,0%	40%
Tornozelos/Pés	40,0%	28%

Tabela 2 Prevalência da dor nas diferentes regiões

nos joelhos foi de 62,2%, seguida da zona lombar com 58,8%. Estes valores estão em consonância com os encontrados no atual estudo, pois referem as mesmas regiões e com valores muito próximos. Os valores assinalados nestas regiões vão também de encontro à opinião dos trabalhadores, relativamente às atividades desempenhas no posto de trabalho principal, em que (32%) classifica o trabalho em pé como “Totalmente relacionado com os sintomas referidos”.

Relativamente à prevalência da dor nos últimos 7 dias, verifica-se que é nas zonas lombar e dorsal, que esta é mais prevalente. Ambas as zonas registam 44% das respostas, contrariamente ao que sucede na prevalência nos últimos 12 meses, onde os joelhos eram a zona mais prevalente. A análise das prevalências da sintomatologia musculoesquelética nas diferentes regiões corporais nos últimos 7 dias e ao longo dos últimos 12 meses, revelada no presente estudo, permite verificar que, com frequência, a dor

Fig. 4 Trabalho em pé. Foto: Junta de Freguesia de Favaios

Fig. 5 Padeira a tender. Foto: Tiago Cerveira

Fig. 6 Condições ambientais. Foto: Filipe Morato Gomes

se manteve ao longo de pelo menos um ano e por um período de sete dias consecutivos. Segundo Uva *et al.* (2001), quadros deste tipo levam a considerar a presença de casos sintomáticos.

Relativamente à taxa de absentismo, apurou-se que ela é baixa, sendo de 22 dias nos últimos 12 meses para a totalidade dos trabalhadores. Esta taxa poderá estar relacionada com o vínculo laboral existente, já que na maioria se trata de prestadores de serviço, ficando por conta dos trabalhadores os encargos sociais.

Neste estudo verificou-se que a prevalência da dor em relação à idade, nos últimos 12 meses, apresenta significância estatística na zona lombar ($p=0,017$) e nos Tornozelos / Pés ($p=0,044$). Em relação ao IMC verifica-se significância estatística ($p=0,003$) que quanto maior este índice, maior a probabilidade de dor na zona dorsal.

Obtivemos ainda significância estatística ($p=0,022$) para os joelhos em relação ao género, revelando conformidade com as regiões identificadas anteriormente, como mais prevalentes. Estes valores vão de encontro a estudos (Hagberg *et al.*, 1995) que referem o género como um fator que influencia a sintomatologia de LMERT.

A intensidade da dor na zona lombar apresenta uma forte correlação positiva com a idade dos participantes ($r = 0,707$, $p<0,05$), indicando que os trabalhadores com mais idade reportaram intensidades de dor mais elevadas nesta região, relativamente aos trabalhadores mais jovens.

Por outro lado, a idade dos participantes apresenta correlações positivas moderadas com a frequência da dor na zona lombar ($r = 0,589$, $P<0,05$), no punho/mão esquerdo ($r = 0,677$, $p<0,05$) e no joelho esquerdo ($r = 0,630$, $p<0,01$), indicando que os trabalhadores mais idosos reportaram frequências de dor mais elevadas nestas regiões do que os trabalhadores mais jovens.

Alguns estudos (Torner *et al.*, 1988) corroboram estas diferenças na sintomatologia referida pelos trabalhadores de acordo com a idade. Estes resultados são congruentes com a sintomatologia reportada anteriormente nestas zonas.

Relativamente à relação entre as atividades desenvolvidas e os sintomas referidos, constatou-se que a atividade “levantar cargas entre 1 e 4 Kg” é a mais

Posto de Trabalho	Que posto de trabalho considera mais difícil?	Qual é o posto de trabalho onde faz mais força com os braços/mãos?	Qual é o posto com atividade mais repetitiva?
Tender	72%	40%	92%
Forneiro(a)	28%	44%	4%
Distribuição		16%	4%

Tabela 3 Classificação dos postos de trabalho

frequentemente indicada como “Sem relação com os sintomas referidos”. Isto poderá ser explicado pelo facto de os trabalhadores levantarem poucas cargas com este intervalo de peso, e valorizarem mais outras atividades. Estes valores vão de encontro aos resultados de um estudo realizado em Espanha (Castaño *et al.*, 2011), em que, em 25% dos casos analisados, o peso manipulado é inferior a 5 kg, sendo mais valorizadas (31%) as tarefas com cargas compreendidas entre os 10 e os 20 kg. Em terceiro lugar, com 19%, aparecem tarefas relacionadas com movimentação de cargas superiores a 20 kg ou mais. Segundo Buckle & Devereux (1999), a força como fator de risco profissional, está relacionada com a intensidade da sua aplicação, com o tempo de duração em que é aplicada e respetivos períodos de recuperação, particularmente em ações de trabalho predominantemente estático, entendendo-se como força elevada, ao nível dos membros superiores, a manipulação de pesos (ou cargas) com mais de 4 Kg.

A indicação de que o peso da carga pode ter influência nesta perceção, está na atividade “Manipular cargas superiores a 4 Kg”, que foi a única referida por todos os trabalhadores em todos os itens. A atividade mais referida como “Totalmente relacionada com os sintomas referidos”, com um valor muito considerável (32%), foi o trabalho em pé (figura 4). Estes valores estão em consonância com a sintomatologia reportada ao nível das regiões da coluna e pernas/joelhos.

Relativamente à segunda parte do questionário – estudo da perceção dos trabalhadores sobre a exposição ao risco de LMERT – os inquiridos assinalaram, no que à repetitividade de movimentos diz respeito, apenas uma tarefa – Tender (figura 5).

Ao nível do trabalho e posturas, deram especial destaque às condições ambientais (temperatura e poeiras) e ao trabalho em pé (figura 6).

Relativamente ao posto com atividade mais repetitiva, os resultados mostram que não existem quaisquer dúvidas, pois 92% dos trabalhadores diz ser o posto “Tender” (tabela 3).

Ao nível do conhecimento sobre as LMERT, 24% dos trabalhadores que participaram no presente estudo afirmaram ter conhecimento de LMERT, a maioria dos quais referiu conhecer as tendinites, as hérnias discais e as entorses. Este valor revela que o número de trabalhadores que conhece as LMERT é inferior ao verificado num estudo realizado pela HSE (Robertson & Stewart 2004) que envolveu trabalhadores de PME’s, no Reino Unido, e no qual 38% dos participantes declararam já ter ouvido falar nelas.

Quando questionados sobre a probabilidade de virem a ter dores nas costas e/ou nos membros superiores devido ao trabalho que fazem atualmente, 92% dos inquiridos acreditam que podem vir a sofrer de dores nas costas enquanto 80% estão conscientes da possibilidade de virem a sofrer de dor nos membros superiores, associada ao trabalho. Estes valores são bastante superiores aos obtidos no estudo da HSE para os trabalhadores de PME’s, em que 60% e 52% dos inquiridos declararam ser provável virem a sofrer de dores nas costas e de dores nos membros superiores, respetivamente. Estes valores podem ser explicados pelo tipo de atividade desenvolvida. O mesmo estudo da HSE refere que a perceção pode ser maior, quando os riscos são mais elevados ou quando sofreram ou assistiram a um acidente.

No que concerne à possibilidade de os trabalhadores virem a ter dores nas costas ou nos membros superiores, os resultados indicam que a probabilidade

Fig. 7 Vou sentir dores no futuro devido ao trabalho que faço agora

de vir a sentir dor no futuro é maior para as costas do que para os membros superiores, já que 24% dos inquiridos afirmaram não ter dúvidas quanto às dores nas costas, ao passo que apenas 16% indicou “Sem dúvida” para os membros superiores. A resposta mais frequente é “Possivelmente” com 40% e 44% dos participantes a manifestarem estar conscientes da possibilidade de no futuro virem a sentir dor nas costas e nos membros superiores, respetivamente (figura 7).

No sentido de se avaliar a perceção do risco, foi analisada a possibilidade de os trabalhadores que já tiveram esta sintomatologia ou que nunca a tiveram, virem a sentir, no futuro, dor nas costas e/ou nos membros superiores. Os resultados indicam que os trabalhadores que já sentiram dor são os que avaliam como mais provável vir a senti-la no futuro, pois cerca de 40% destes afirmou não ter dúvidas. Já os trabalhadores que nunca sentiram dor apenas admitem a possibilidade de vir a senti-la no futuro.

Por outro lado, os trabalhadores que sentiram dor nos últimos 12 meses são os que afirmam não ter dúvidas acerca da maior probabilidade de vir a ter dores nas costas no futuro. Em sentido inverso aqueles que não apresentaram sintomatologia nestas regiões, nos últimos 12 meses, admitem apenas como possível a ocorrência futura de dores nas costas (figura 8). No que concerne à avaliação da perceção da dor (gravidade/intensidade) pelos trabalhadores, foi-lhes solicitado que, numa escala de 0 a 5, (do mais suave, ao mais severo), a classificassem. Os resultados indicam que os trabalhadores que já sentiram dor a avaliam de forma mais severa do

que aqueles que nunca a sentiram. Constatou-se ainda, que quanto maior a intensidade da dor sentida nestas regiões, maior é a probabilidade percebida de virem a ter dores nas costas no futuro. Similar conclusão foi obtida no estudo desenvolvido pelo HSE (1999), embora com valores ligeiramente mais baixos que os evidenciados no presente estudo. Do mesmo modo, a probabilidade da severidade da dor aumentar é maior para os que já tiveram dores nas costas ($p=0,013$). Por outro lado, relativamente aos membros superiores, quanto maior a intensidade da dor no ombro direito, maior a intensidade/gravidade da dor percebida, que o trabalhador acha que já sentiu ($p=0,018$).

4. conclusões

Os resultados da análise efetuada permitiram concluir que, nas tarefas analisadas, o risco de ocorrência de LMERT é considerável e que o sintoma mais frequentemente referido é a dor.

Nos 12 meses que precederam o estudo, as regiões dos joelhos, da zona dorsal e da zona lombar foram as que registaram uma maior prevalência da dor, com mais de metade dos trabalhadores a declararem esse sintoma. Por outro lado, a dor sentida nos últimos 7 dias afetou principalmente as regiões lombar e dorsal, à semelhança do que sucedeu na sintomatologia declarada relativamente aos 12 meses anteriores, exceto para a região dos joelhos que deixa de ser a zona mais prevalente.

O principal mecanismo de controlo da dor, utilizado pela maioria dos trabalhadores, consiste

Fig. 8 Probabilidade de vir a ter dores no futuro vs já teve dores

na toma medicamentos obtidos através de automedicação.

A maioria dos trabalhadores (92%) consideram como muito provável vir a ter dores nas costas, no futuro, devido ao trabalho atual, enquanto 80% declara considerar como muito provável que o mesmo suceda para os membros superiores, revelando uma elevada perceção sobre os fatores de risco de LMERT a que estão expostos no seu trabalho atual.

Os resultados obtidos proporcionam informação útil no sentido de caracterizar a perceção do risco de LMERT por parte dos trabalhadores da indústria de panificação tradicional. De uma forma geral, os resultados sugerem uma significativa perceção do risco de LMERT, que é tanto maior quanto maior for a sintomatologia músculo-esquelética apresentada.

O estudo apresenta algumas limitações nomeadamente ao nível da reduzida dimensão da amostra, estando esta diretamente condicionada pela extensão da população em estudo – a panificação tradicional – cujo número de trabalhadores é reduzido, encontrando-se muito disperso pelo território nacional.

No entanto, estas limitações não constituíram impedimento para validar os resultados do estudo efetuado e tecer as conclusões que se retiraram a partir da análise dos mesmos. Investigação adicional mostra-se necessária para explorar o papel da perceção na prevenção dos riscos de LMERT, e por sua vez, permitir confirmar estes resultados agora apurados. Este trabalho não contempla na sua abrangência

de estudo, se a uma menor sintomatologia músculo-esquelética reportada, corresponde uma menor perceção do risco de LMERT.

Referências bibliográficas

- Arezes, P.M., Miguel, A.S., 2005. Individual Perception of Noise Exposure and Hearing Protection in Industry. *Human Factors*, 47 (4): 683–692.
- Arezes, P.M., Miguel, A.S. 2006. Does risk recognition affect workers' hearing protection utilisation rate? *International Journal of Industrial Ergonomics*, 36:1037–1043
- Armstrong, T.J., Buckle, P., Fine, L.J., Hagberg, M., Jonsson, B., Kilbom, Å. (1993). A conceptual model for work-related neck and upper-limb musculoskeletal disorders. *Scand J Work Environ Health* 19(2):73–84.
- Buckle, P. Devereux, J. (1999). *Work-related neck and upper limb musculoskeletal disorders*. Luxembourg: European Agency for Safety and Health at Work. 92-828-8174-1.
- Castaño, P.P., Cuesta, P.A., Mercé, C.P., Remesal, F.A., Folgado, R.R., Pastor, O.A., Ureña, L.A. (2011). *Manual para el asesoramiento técnico en prevención de riesgos ergonómicos en el sector de la panadería*. Edición Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Valencia: La Gráfica ISG.
- Cabrita, J. (2010). *Absentismo na UE27 e na Noruega*. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Disponível em

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef10431_pt.htm Acesso em setembro de 2012.

Dancey, C., & Reidy, J. (2008). *Statistics without Maths for Psychology: using SPSS for Windows*, 4ª edição, Pearson Education.

Ghamari, F., Mohammad Beygi A., Tajik R. (2009). Ergonomic assessment of working postures in Arak bakery workers by the OWAS method, *Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research*, 7(1):47-55.

Hagberg, M., Silverstein, B., Wells, R., Smith, M.J., Hendrick, H.W., Cayron, P., Pérusse, M. (1995). L. A. T. R., les lésions attribuables au travail répé-titif. Paris: Éditions Multimondes.

HSE, (1999). *Risk perception and Risk Communication: a Review of the Literature*.

Nunes, I., (2006). *Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho - Guia para Avaliação do Risco*. V. Dashofer.

Perista, H. & Quintal, E. (2009). Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS), *Balço Social 2007*, CESIS, Coleção Estatísticas. Disponível em: <http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0911039s/pt0911039q.htm> Acesso em setembro de 2012.

Robertson, V., Stewart, T. (2004). *Risk perception in relation to musculoskeletal disorders*. HSE - research report 284.

Serranheira F., Uva A., Lopes F. (2008). *Lesões Músculo-Esqueléticas e Trabalho - Alguns métodos de avaliação do risco*. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, Cadernos avulso n.º 5.

Stoia, M., Oancea, S., (2008). Occupational risk assessment in a bakery unit from the District of Sibiu. *Acta Universitatis Cibiniensis Series E: Food Technology*. 12(2): 11-6.

Szopinska, I., Panorska, A. K., Kozinski, P., Blachowiak, K., (2007). Work related chronic venous disease in office and bakery workers, *Occupational Ergonomics*, 7(2):125-137.

Torner M., Zetterberg C., Anden U., Hansson T., Lindell V., (1998). Musculoskeletal symptoms as related to working conditions among Swedish professional fishermen. *Applied Ergonomics*. 19(3):191-201.

Uva, A., Lopes, M., Ferreira, L., (2001). *Crítérios de avaliação das lesões músculo-esqueléticas do membro superior relacionadas com trabalho (LMEMSRT)*. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, Cadernos avulso n.º3.

